

EKOLOGIK MUAMMOLAR TUFAYLI INSONLARDA PAYDO BO`LADIGAN KASALLIKLAR

¹Annayeva Nazokat Rajapbayevna, ²Abdumanonova Sevinch Zoxid qizi

¹Toshkent Kimyo Xalqaro universiteti “Klinik fanlar” kafedrasida dotsenti

²Davolash ishi yo`nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18219775>

Annotatsiya. Ekologik muammolarni kelib chiqishi va buning oqibatida paydo bo`ladigan muammolar tufayli insonlarda paydo bo`ladigan kasalliklarni oldini olish chora tadbirlarini targ`ib qilishni tahlil qilingan.

Kalit so`zlar: gidrosfera va atmosfera qatlamlari, yurak va qon aylanish sistemasi, nafas olish sistemasi, saraton kasalliklari, mutatsiyalar, ko`z kataraktasi, insonlarni ekologiyaga ta`siri.

Hozirgi vaqtda dolzarb mavzulardan biri bu – ekologiyani o`zgarishi natijasida insonlar orasida vujudga kelayotgan havfli kasalliklardir. Ekologiyani o`zgarishi faqat tabiatga emas, balki insonlarga ham o`z ta`sirini ko`rsatmoqda. Insonlar va ekologiya bir-biriga bog`liqdir. Antropogen omillar ekologiyani o`zgarishiga, bu esa insonlarga o`z ta`sirini ko`rsatmoqda. Quyidagi holat buni tasdiqlaydi: biz turli chiqindilarni suvga tashlashimiz yoki uni yoqishimiz sababli gidrosfera va atmosfera qatlamlariga ziyon yetkazmoqdamiz. Bu qatlamlarni o`zgarishi esa juda salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Tirik jonzorlar qatori insonlar ham shu atmosfera havosidan nafas oladi, havoda zararli gazlarni oshishi insonlarning nafas olish sistemasida turli kasalliklarni paydo bo`lishiga zamin yaratadi. Bunga o`xshash kasalliklar nafaqat havo ifloslanishi balki gidrosfera ya`ni suvni zararlanishi natijasida ham paydo bo`ladi. Tahlillar shuni ko`rsatadiki ekologik muhitdagi buzulishlar xususan havo suv ifloslanishi yuqumli kasalliklar (masalan ichburug`, nafas yo`llari infeksiyalari) va yuqumsiz kasalliklar (astma yurak kasalliklar, saraton) rivojlanishiga sabab bo`lmoqda [1;100]. Ekologik muammlar natijasida insonlarda nafas olish sistemasida (bronxit, astma, o`pka emfizemasi, allergik rinit, sinutsit, allergiya, pnevmoniya) shu kabi kasalliklar kelib chiqmoqda. Inson organizmni shunday tuzilganki har bir hujayra har bir to`qima, organlar bir biriga chambarchas bog`langan. Agarda inson nafas olish sistemasida shu kasalliklarga duchor bo`lsa buning oqibatida uning boshqa sistemalariga ham ta`sir ko`rsatmay qolmaydi. Jumladan yurak va qon aylanishi sistemasida ham shunday (arterial gipertoniya, infarkt, ishemiya) kasalliklar paydo bo`lish havfi mavjud.

Atmosfera qatlamlarida yuzaga kelayotgan bu (ozon qatlamini yemirilishi) kabi muammolar tufayli insonlarning teri va boshqa to`qimalarida turli kasalliklarni paydo bo`lishiga olib kelmoqda. Bu kasalliklardan biri bu - teri saratoni hisoblanadi. Kasallik tananing barcha yuzalariga tarqalish qobiliyatiga ega bo`lgan anomal hujayralarning rivojlanishi bilan bog`liq. Teri saratoni uchta asosiy turga bo`linadi. “Bazal hujayralari, tojsimon hamda melanoma”. Melanomalar bu eng hafli teri saraton turi. Teri raki kasalligi bilan har yili AQSHda 2000 ga yaqin aholi vafot etar ekan. Ammo Avstraliya, Yangi Zelandiya va Janubiy Afrikadagi oq tanlilar dunyodagi eng ko`p melanoma kuzatiladigan xalqdir [2;219]. Ozon qatlamini yemirilishi natijasida quyoshning zararli nurlari faqat odamlarga ta`sir etib qolmay balki ekologiyaga ham o`z ta`sirini ko`rsatmoqda. Buning oqibatida turli muammolar kelib chiqmoqda. Shu kabi asosiy

muammolardan biri bu global isishdir. Ya'ni ozonning asosiy vazifasi bu quyoshning zararli nurlarini ushlab qolib ularni zararsizlantirishdir. Antropogen omillar ta'sirida ozon qatlamini yemirilishi natijasida zararli nurlar qutblarda muzliklarni erishiga sabab bo'ladi. Buning oqibatida esa shu (global isishlar va suv sathini ko'tarilishi) kabi muammolar vujudga keladi. Haroratning keskin oshishi yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, issiqlik urishi nafas olish muammolari va hatto o'lim holatlariga olib kelmoqda. 2003-yil Yevropada sodir bo'lgan issiq to'lqin natijasida 70 ming odam vafot etgan [3;38]. Suv sathini ko'tarilishi natijasida esa ba'zi hududlarda bo'ronlar, dovullar va suv toshqinlari kabi jarayonlar yuzaga keladi. Shu kabi jarayonlardan so'ng o'sha hududlarda havoda namlik darajasi ortadi va bundan so'ng namlik orqali ko'payadigan yoki tarqalishi mumkin bolgan kasalliklar soni oshishi kuzatiladi. Bunday kasalliklar sonini ortishini kamaytirish uchun ekologiyaga salbiy ta'sir qiladigan antropogen omillarni nazorat qilish hamda uni asrash lozim.

Atmosferani ifloslanishi ham salbiy oqibatlari borki ijobiy oqibatlari mavjud emas. Salbiy oqibatlaridanlaridan biri bu - havodagi turli zararli zarachalar nafas yo'llariga o'z ta'sirini ko'rsatib nafas yo'llarida turli infeksiyali kasalliklarni vujudga keltiradi. Bundan tashqari zararli havo nafas yo'llariga ta'sir etib qolmay balki ko'zga ham o'z kuchini ko'rsatadi. Ko'zda vujudga kelishi mumkin bo'lgan keratit, kon'yuktivit, blefarit va katarakta kabi kasalliklarni misol qilish mumkin. Ko'z kataraktasi (yun. katarrhaktes – “sharshara”)[2;220]. Bunday kasalliklar faqat yoshi kattalarda uchrab qolmay balki kelajak avlodning sog'lig'iga ham bevosita ta'sir etmoqda. Empirik tatqiqotlar shuni ko'rsatadiki havoning iflosligi insonlarning ko'rish qobiliyatining susayishiga olib kelishi mumkin ya'ni shabko'rlikka, gloukoma va boshqa shu kabi kasalliklarga sabab bo'lmoqda. Insonlar orasida bu kasalliklarni oldini olish va ularning salomatliklarini ta'minlash uchun havoning tozalik darajasini ko'tarishimiz va ifloslanishiga sabab bo'layotgan muammolarni bartaraf etishimiz kerak.

Ekologiyani o'zgarishi insonlarda turli mutatsiyalarni vujudga kelishiga olib keladi. Inson organizmidagi hujayralarning orasida zararli infeksiyalar mavjud bo'lib. Bu infeksiyalar hamma insonlarga bir xil ta'sir ko'rsatib qolmay balki, inson organizmini chidamiylik hususiyatiga qarab har xil o'zini namoyon qiladi. Ba'zilar aktiv holatida bo'ladi, ba'zilar esa passiv holatda ya'ni tinim davrida bo'ladi. Ekologik muammolar va omillar tufayli ular tinim davridan aktiv holatga o'tishadi va buning oqibatida hujayra tarkibidagi DNKning strukturaviy tuzilishi va xromasomalar sonini buzilishiga olib keladi. DNK va xromasomasi buzilgan hujayralar o'z vazifasini bajarmaydi. Bunday hujayralar bo'linib ko'payishi natijasida shu hujayralar mavjud bo'lgan to'qima va organlarda saraton kasalliklarini rivojlanishi yoki mutatsiyalar kuzatiladi ya'ni shu kabi organlarda irsiy bo'lgan va bo'lmagan kasalliklar paydo bo'la boshlaydi. Masalan, infeksiyalar jinsiy hujayralarga ta'sir qilib ularni xromasomasini o'zgarishiga olib kelsa ularni avlodlarida mutatsiyalarni kelib chiqishini ko'rishimiz mumkin. Bunday mutatsiyalar irsiy bo'lmasa shu insonni o'zida kuzatiladi. Ammo irsiy bo'lsa o'zida ham keying avlodlarda ham namoyon bo'ladi. Mutatsiyalar turli darajada bo'lib insonlarni chidamiylik darajasini inobatga olgan holda har xil ta'sir qiladi. Ular shu kasallik bilan butun umr yashashlari mumkin yoki qanchadir muddatdan so'ng ba'zida esa embrional rivojlanish davrida o'lim holatlari kuzatiladi. Ya'ni embrional rivojlanish davrida tabiiy abort bo'lish holatlari yuzaga keladi. Shu sababli insonlar salomatligini va chidamiylik hususiyatini oshirishimiz va ularga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillarni yo'q qilishimiz kerak.

Shuni aytish kerak-ki ekologik muammolarni kelib chiqishida insonlarni ham hissasi juda katta. Insonlarni turli nojo'ya harakatlari ekologiyagani global o'zgarishiga olib kelmoqda. Bu

global ekologik o'zgarishlar esa nafaqat insonlarga balki barcha tirik va notirik organizmlarga o'z tasirini ko'rsatmoqda. Chunki yerdagi barcha narsalar bir biriga bog'liq. Masalan: hayvonlarda paydo bo'ladigan yuqumli kasalliklar ham ekologiya ta'siri natijasida yuzaga kelib ular insonlarga ham yuqishi mumkin yoki o'simliklarda turli kimyoviy moddalarni konsentratsiyasi ekologiya ta'siri natijasida ortishi va kamayishi sababli ularni iste'mol qilgandan so'ng barchasi inson organizmida toksik ta'sir ko'rsatishi yoki organizmda turli yetishmovchiliklar oqibatida kasalliklarni paydo bo'lishiga sharoit yaratishi mumkin.

O'rmonlarni qisqarishi tufayli zararli zarrachalarni yutib kislorod ishlab chiqaradigan daraxtlar soni kamaymoqda. Ayrim hollarda yuqumli kasalliklar butazorlarni va daraxtzorlarni yo'qotish natijasida yuzaga keladi, chunki bu yerlarda yashovchi bezgak chivini, kalamushlar endi o'z yashaydigan joylarni tashab odamlar yashaydigan joylarga o'tadilar va bir qator yuqumli kasallikning paydo bo'lishiga olib keladi. Lekin kishilarning yuqumli kasalliklarga beriluvchanligi bir xil emas. Masalan: eritrotsitlarning shakli o'roqqa o'xshash bo'lgan (bu esa o'ziga xos kamqonlik kasalligini keltirib chiqaradi) kishilar bezgak kasaligi eng ko'p tarqalgan joyda yashasalar ham bezgak bilan og'rimaydilar. [4;8]

Bugungi kunga kelib yer sayyorasida paydo bo'layotgan ekologik muammolar soni yildan yilga soni oshib bormoqda. Biz ekologiyani asrashimiz kerak. Buning uchun chiqindilarni suv oqovalariga tashashni, yoqishni kamaytirishimiz va iloji boricha chiqindilarni qayta ishlash usullarini yo'lga qoyish lozim. Bu usullar bilan nafaqat ekologiyani va sog'liqni saqlab qolmay balki moddiy taraflama ijobiy yutuqlarni qo'lga kiritish mumkin. Bunday usullarni yo'lga qo'yishimiz uchun kuchli salohiyatli, ilmi va bilimli kadrlarni yetishtirishimiz kerak. Bunday yutuqlardan so'ng ekologik muammolarni bartaraf qilish natijasida insonlarda bunday kasalliklarni kelib chiqish ko'rsatkichini kamaytirish mumkin. Bularni barchasini amalga oshirish oson emas. Bularni hammasini hamjihatlikda amalga oshirish kerak. Buning uchun bu kabi kelib chiqishi mumkin bo'lgan muammolarni va ularni bartaraf qilish uchun qilish kerak bo'lgan ishlarni insonlarga yetkazish lozim. Ya'ni ularda tushuncha hosil qilish kerak. Ularda tushuncha hosil bo'lgandan so'ng ularda turli fikrlar paydo bo'la boshlaydi. So'ngra birgalikda bunday muammolarni ham kasalliklarni ham yo'q qilish mumkin. Ekologiyani asrash orqali sog'lom avlodni ham asraymiz. Bu yo'lda hamma o'z hissasini qo'shishi kerak.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Xatamova Surayyoxon Bahodirjon qizi. “Yuqumli va yuqumsiz kasalliklarni kelib chiqishida ekologiyani ro'li”. JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH. 4-may 2025-yil [99-101] bet.
2. Oxunjonov Muxammadqodir Ashurali o'g'li, Xasanov Otabek Allaberdiyevich. “Ozon qatlamlarini buzuvchi moddalar muomalasi aholi salomatligi va ekologiya muhofazasidagi o'rni”. “Results of National Scientific Research International Journal 2025”. 30-may 2025-yil [216-221] bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15633241>
3. Alijonov Abdug'affor Abdulaziz o'g'li. “Ekologik salomatlik iqlim o'zgarishining inson salomatligiga ta'siri”. RESEARCH AND EDUCATION. 31-may 2025-yil [36-41] bet. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.155709583>.
4. Azimov Jurabek Shavkatjon, Toshpo'latov Sardorjon Sarvar o'g'li, Sadullayeva Umida. “Ekologiyasiga bog'loq bo'lgan masalalar va ularning inson organlariga ta'siri”. THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL. 22-iyul 2023-yil [1-8] bet. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8174629>

5. Toshurdiyev Nurbek Nurali o`g`li, Adenbayev Baxtiyor Yenbergenovich. “Atrof muhit ifloslanishining inson salomatligiga ta`siri va uni oldini olish”. Ta`lim sifatini yangi o`zbekiston tarraqiyotini yanada yuksaltirishninig muhim omili. [83-85] bet. 2023-05-15.